

ГЛОБАЛЬНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ: ВИКЛИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ У XXI СТОЛІТТІ

А. Є. Сіренко, студентка

Науковий керівник – проф. ХАІ, канд. філос. наук, доцент А. Є. Прилуцька
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Сучасні міграційні процеси та зростання міжкультурних контактів дедалі сильніше впливають на всі сфери суспільного життя, проте найбільш відчутним цей вплив є саме в інформаційно-сервісній сфері. Цей сектор працює у режимі постійної комунікації та взаємодії з людьми різного культурного походження, різних мовних, релігійних та соціальних контекстів. У глобалізованому світі бізнеси, освітні платформи, медіа, служби підтримки, туристичні та соціальні сервіси щодня стикаються з необхідністю розуміти культурні відмінності, враховувати їх у своїй роботі й адаптуватися до міжкультурного середовища. Саме тому питання мультикультуралізму, адаптації мігрантів, міжкультурної взаємодії та криз ідентичності набувають особливої практичної цінності.

Таке явище, як міграція, з'явилося разом із первісними людьми, але згодом, поки люди продовжували еволюціонувати, розвиватися та намагатися робити життя комфортнішим, почали спливати фактори різних аспектів : економічні, політичні чи ті, що були пов'язані з безпекою. Саме вони змушували людей тікати куди подалі. Дехто біг від бідності до більш розвинутої країни, інші їхали до бідних країн за дешевшим життям та освітою або ж заради наживи на чужому нещасті. Незабаром майже в кожній державі можна було побачити розвиток міжкультуралізму та мультикультуралізму десь сильніше, десь слабше, але їх присутність стала очевидною.

Мультикультуралізм є багаторівневим поняттям, яке й досі досліджують учені в контексті різних країн та соціально-політичних умов. Наприклад, О. Волошенюк розглядає мультикультуралізм як принцип співіснування багатьох культур в одному суспільстві, що передбачає їх взаємодію. Л. Ляпіна акцентує на “м'якій” ліберальній моделі, де асиміляція є природною, а культурні відмінності - прийнятними, хоча й не обов'язково такими, що мають активно культивуватися. Варто згадати й праці Ю. Халілова-Чуваєва та І. Бубнова, які критично аналізують європейську політику мультикультуралізму та її вплив на національну ідентичність, вказуючи на прямий зв'язок між кризою ідентичності та спробами формувати мультикультурне суспільство.

Отже, мультикультуралізм має як прихильників, так і критиків, а їх аргументи часто є вагомими й неоднозначними.

XXI століття стало часом глобалізації, інтеграції та активних міграційних процесів у багатьох країнах світу. Міграція, незважаючи на певні негативні асоціації, має значний економічний ефект. Наприклад, за даними SEIS, станом на 2024 рік ступінь участі українських мігрантів у робочій силі становив 70%, а в деяких країнах понад 60%, причому велика частина працює на двох і більше роботах. Це зумовлено невисокими бар'єрами входження на ринок праці для не громадян та часто наявністю державної підтримки.

Адаптація, хоч і є природним механізмом психіки, проте для мігрантів стає складним процесом через зіткнення з новою культурою, умовами життя та соціальними нормами. Частина людей не витримує тиску та повертається додому, але більшість усе ж поступово звикає до нових реалій, відкриваючи для себе простір між- та мультикультуралізму.

У сучасному світі ми часто не помічаємо мультикультурного середовища саме тому, що звикли до нього. Для прикладу, у США співіснують сотні культур, і це стало звичним явищем. Хоча така взаємодія може призводити до розмивання окремих національних ідентичностей, вона також створює багатий ґрунт для розвитку сервісів, освіти, інновацій та комунікації.

Таким чином, співіснування різних груп людей є цілком можливим і не таким ресурсомістким, як здається. Відмінності в мові, традиціях, зовнішності чи культурних звичаях не повинні лякати чи відштовхувати, адже в основі лежить здатність людини адаптуватися. Інформаційно-сервісна сфера тут відіграє ключову роль: саме вона формує щоденний простір взаємодії представників різних культур, забезпечує комунікацію, доступ до послуг, підтримку та інтеграцію.